

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT
UNIVERSITETI

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILSHUNOSLIKNING VAZIFALARI, MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami

til
nutq
ma'no
kommunikatsiya
tahlil
korpus
semantika

Qarshi-2026

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT
UNIVERSITETI

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR
DAVRIDA TILSHUNOSLIKNING
VAZIFALARI, MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI

Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

Qarshi-2026

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida Axborot texnologiyalari va menejment universitetida 2026-yil 22-23-may kunlari tashkil etilgan “Raqamli texnologiyalar davrida tilshunoslikning vazifalari, muammolari va yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plamida raqamli transformatsiya sharoitida tilshunoslik fanining dolzarb masalalari, sun’iy intellekt va zamonaviy axborot texnologiyalarining tilshunoslikka ta’siri, raqamli muhitda tilni o‘qitish va tadqiq etishning innovatsion usullari, korpus lingvistikasi, kompyuter lingvistikasi hamda avtomatik tarjima tizimlarining rivojlanish istiqbollari keng yoritilgan. Shuningdek, to‘plamda tilshunoslikda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, raqamli platformalar asosida til o‘qitish samaradorligini oshirish, til va madaniyatning raqamli makondagi integratsiyasi, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda innovatsion yondashuvlar hamda milliy tajribalarni o‘rganish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Anjumanda tilshunoslik va raqamli texnologiyalar integratsiyasi bo‘yicha olib borilayotgan fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar natijalari tahlil qilinib, ularni ta’lim jarayoni va ilmiy faoliyatga samarali tatbiq etish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Tilshunoslikning zamonaviy muammolarini raqamli texnologiyalar asosida hal qilish, til ta’limini xalqaro standartlar darajasida rivojlantirish, ilmiy-texnikaviy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish hamda sun’iy intellekt vositalaridan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar va takliflar bildirilgan.

Ushbu to‘plamning chop etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda Vazirlar Mahkamasining ilm-fan, ta’lim va raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga oid farmonlari va qarorlari ijrosini ta’minlashga xizmat qiladi.

Taqdim etilayotgan to‘plam ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, tilshunos olimlar, axborot texnologiyalari sohasi mutaxassislari, amaliyotchi pedagoglar hamda keng jamoatchilik uchun mo‘ljallangan.

Bosh muharrir:	Z.U.Sunnatov-Axborot texnologiyalari va menejment universiteti rektori.
Bosh muharrir o‘ribosari:	A.H.Berdiyev-Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori
Mas’ul muharrir:	J.Y.Ibragimov – “Filologiya” kafedrasini mudiri
Texnik muharrir:	T.T.Ergashev – “Filologiya” kafedrasini o‘qituvchisi

Tahririyat hay’ati a’zolari:

G‘.Berdiyev – Ilmiy bo‘lim boshlig‘i

M.Allanazorov – “Pedagogika” kafedrasini mudiri

G‘.Karomov – “Tarix” kafedrasini mudiri

K.Xolov – “Matematika” kafedrasini mudiri

A.Aliqulov – “Iqtisodiyot” kafedrasini mudiri

A.Rustamov – “Axborot texnologiyalari” kafedrasini mudiri

O.Buronov – “Tarix” kafedrasini dotsenti

H.A.Hamdamiyov – “Filologiya” kafedrasini dotsenti

E.Jumayev – “Filologiya” kafedrasini dotsenti

Sh.Elmatov – “Filologiya” kafedrasini o‘qituvchisi

Mazkur to‘plam Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Kengashining 2026-yil 18-maydagi navbatdan tashqari 9-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

To‘plamga kiritilgan ma’lumotlar to‘g‘riligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

©Axborot texnologiyalari va menejment universiteti 2026-yil

KIRISH SO‘ZI

Hurmatli ilmiy anjuman ishtirokchilari!

Avvalo, siz azizlarni Axborot texnologiyalari va menejment universitetida bo‘lib o‘tayotgan “Raqamli texnologiyalar davrida tilshunoslikning vazifalari, muammolari va yechimlari” mavzusidagi Respublika ilmiy - amaliy anjumani munosabati bilan chin qalbidan qutlayman!

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jamiyat rivojining eng muhim omillaridan biriga aylandi. Deyarli barcha sohalarga kirib borib, ish samaradorligini oshirish, axborot almashinuvini tezlashtirish va qulaylik yaratishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli raqamli texnologiyalarni o‘rganish va ulardan samarali foydalanish zamonaviy davr talabi hisoblanadi.

Yurtimizda raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni rivojlantirish yuzasidan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi davlat boshqaruvi, ta‘lim, iqtisodiyot va boshqa barcha sohalarni zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishdir.

Bu esa tabiiyki, ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarni kuchaytiradi. U ham bo‘lsa barcha sohalar uchun malakali, raqobatbardosh, zamonaviy bilimlarga ega kadrlarni tayyorlab berishdan iborat.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan izchil siyosat natijasida zamonaviy ilmiy izlanishlarni qo‘llab-quvvatlash, yoshlarning ilm-fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish va fan-texnika yutuqlarini hayotga tatbiq etish bo‘yicha tizimli islohotlar olib borilmoqda.

Mazkur anjuman tillarni o‘qitish va tilshunoslik sohalari taraqqiyoti, madaniy merosimizni saqlashda sun‘iy intellektdan foydalanish, raqamli transformatsiya va matematika sohalaridagi ilmiy-amaliy yondashuvlarni muhokama qilish va o‘zaro tajriba almashish uchun xizmat qiladi, degan umiddaman.

Anjuman ishtirokchilariga, avvalambor, mustahkam sog‘lik, ilmiy izlanishlarida muvaffaqiyatlar, yangi ilmiy-ijodiy g‘oyalar tilayman. Sizlarning har bir ilmiy tadqiqotingiz, ilmiy tavsiyalaringsiz jamiyatimizning barcha sohalari taraqqiyotiga xizmat qiladi, deb ishonaman.

Hurmat bilan,

Sunnatov Zafar Ubaydullayevich,

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti rektori.

**IV SHO‘BA: RAQAMLI IQTISODIYOT VA IJTIMOIIY
KOMMUNIKATSIYADA TILSHUNOSLIK MUAMMOLARI: BIZNES
DISKURS, IJTIMOIIY TARMOQLAR TILI VA TERMINOLOGIYA**

**MINTAQA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION MEXANIZMLARI VA RAQAMLI IQTISODIYOT
ASOSLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).**

J.N.Uzaqov

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti i.f.f.d., PhD, dotsnet

jamshiduzokov0660@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-6420-9076>

Annotatsiya. Maqolada mintaqa ziyorat turizmini rivojlantirishda innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillarining o‘zaro bog‘liqligi hamda ularning amaliy samaradorligi tahlil qilinadi. Ziyorat turizmi infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va resurslardan oqilona foydalanish masalalari yoritiladi. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar va yashil iqtisodiyot mexanizmlarining hududiy iqtisodiy o‘shirish, bandlikni oshirish hamda madaniy merosni asrashga qo‘shayotgan hissasi baholanadi. Tadqiqot natijalari mintaqaviy turizm siyosatini takomillashtirish va barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar. ziyorat turizmi, mintaqaviy rivojlanish, innovatsion iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik turizm, raqamli texnologiyalar.

So‘nggi yillarda turizm jahon iqtisodiyotida barqaror o‘shib borayotgan sohalardan biri sifatida e‘tirof etilyapti. Umumiy sayyohlik oqimlari o‘shirishda diniy-ma‘rifiy yo‘nalish — ziyorat turizmi muhim rol o‘ynamoqda. Dunyoda turizmdan tushadigan daromadlar salohiyati sezilarli bo‘lishi bilan birga, ziyorat yo‘nalishlari ham o‘shib borayotgan segmentlardan sanaladi. Masalan, Umumjahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO)ga ko‘ra turizmning xalqaro tashriflar soni 1950 yilda 25 milliondan, 1980 yilda 278 millionga yetgan va keyingi yillar davomida sezilarli darajada oshib bormoqda¹.

O‘zbekiston ziyorat turizmi salohiyatiga ega bo‘lgan mintaqalardan biridir. Respublika hududida 1 200 dan ortiq ziyorat va muqaddas maskanlar mavjud bo‘lib, bu mamlakatni diniy sayyohlik yo‘nalishida jahon miqyosida tanilgan markazlardan biriga aylantiradi². 2016–2018 yillar ichida mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar soni sezilarli darajada ko‘paydi, jumladan, 2017 yilda 2,2 milliondan, 2018 yilda esa 5,3 millionga yaqin bo‘lgan. Bu esa turizm, jumladan ziyorat sayyohligi sohasining iqtisodiy qimmatini ko‘rsatadi³.

Shu jumladan, Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmi salohiyatiga ega bo‘lgan bir qator muqaddas maskanlar mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi PQ-135-son [qaroriga](#) muvofiq 2023-yilda xorijiy turistlar tashrifi rejasi 210 ming nafar etib belgilangan holda 2024 yilning 9 oyi yakunlariga ko‘ra viloyatga 460 ming nafar xorijiy turist tashrif buyurgan bunda ziyorat maqsadida tashrif buyuruvchilar soni salmoqli hisoblanadi⁴.

Shu bilan birga, bu yo‘nalishlar samaradorligini oshirishda bir qator muammolar mavjud. Ular qatoriga infratuzilma cheklanganligi, transport va logistika yo‘nalishlarining rivojlanmaganligi, xalqaro marketingning yetarli darajada emasligi va raqamli axborot vositalarining kamligi bilan tavsiflanadi. Bu holat mintaqaviy darajada ziyorat va ichki sayyohlik salohiyatidan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Shu sababli innovatsion yechimlar va yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish orqali bu muammolarni ilmiy asoslangan choralar bilan bartaraf etish hozirgi davrning dolzarb ilmiy va amaliy vazifasidir.

Jahon tajribasi ziyorat turizmini rivojlantirishda innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillari tobora muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda ziyorat maskanlarini boshqarishda raqamli platformalar, aqlli transport tizimlari va elektron xizmatlar joriy etilib,

¹ <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com>

² <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-travel-and-tourism>

³ https://bukhari.uz/?p=8405&utm_source

⁴ https://uza.uz/oz/posts/qashqadaryoga-sayyohlar-tashrifi-otgan-yilga-nisbatan-20-foizga-oshgan_659808?utm_source

ziyorchilar oqimini samarali tashkil etish imkoniyati yaratilmoqda. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkor infratuzilmani barpo etish va chiqindilarni qayta ishlash amaliyoti keng qo'llanilib atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Innovatsion texnologiyalar yordamida resurslardan oqilona foydalanish ta'minlanib, yashil iqtisodiyot tamoyillari orqali ekologik barqarorlik mustahkamlanmoqda. Natijada ziyorat turizmi nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi soha, balki barqaror rivojlanishni ta'minlovchi omil sifatida shakllanmoqda. Jahon amaliyoti ushbu yondashuvlarning uyg'unligi ziyorat turizmining uzoq muddatli samaradorligini oshirishini yaqqol namoyon etmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha muayyan islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsada, innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillarini to'liq joriy etish darajasi yetarli emas. Mavjud holat tahlili shuni ko'rsatadiki, ziyorat maskanlarida raqamli xizmatlar, ekologik infratuzilma va resurslarni tejoychi texnologiyalar cheklangan miqyosda qo'llanilmoqda. Respublika miqyosida asosiy muammolar qatoriga transport-logistika tizimining nomukammalligi, yashil energiya manbalaridan foydalanishning sustligi va zamonaviy marketing mexanizmlarining yetishmasligi kiradi.

Xususan, Qashqadaryo viloyatida boy ziyorat salohiyatiga qaramay, turizm infratuzilmasining eskirganligi, xizmatlar sifati va ekologik talablarning to'liq ta'minlanmaganligi kuzatiladi. Viloyatda ziyorat obyektlari atrofida chiqindilarni boshqarish, suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Shuningdek, innovatsion boshqaruv va raqamli monitoring tizimlarining yetishmasligi ziyorat turizmi samaradorligini pasaytirmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillarini kompleks joriy etishni taqozo etadi.

2024-yilda Qashqadaryo viloyatida 250 ta mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalarining obyektlari faoliyat yuritib, ularda 3980 ta xonalar, 8423 ta joylar mavjud bo'lgan va 267,2 ming kishi joylashtirilgan. 2023-yilga nisbatan mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalarining obyektlari soni 32 taga oshgan, nomer fondi 219 taga oshgan, joylar soni 490 taga oshgan, joylashtirilgan shaxslar soni esa 212,9 ming kishiga kamaygan⁵.

1-jadval. Qashqadaryo viloyatidagi eng salohiyatli ziyoratgohlar misolida ziyorat turizmini rivojlantirishdagi infratuzilmaviy, raqamli va ekologik muammolar tahlili⁶.

Ziyoratgoh	Joylashuvi (tuman)	Hududning turizm infratuzilmasi (2024)	Innovatsion + yashil iqtisodiyot nuqtai nazaridan muammoli jihatlar
Langar ota ziyoratgohi	Qamashi	2 ta joylashtirish obyektlari; 0,2 ming joylashtirilgan; 13 ta xona	transport-yo'l infratuzilmasi, sanitariya va chiqindi boshqaruvi "yashil" talablarga moslashtirilishi kerak; past joylashtirish sig'imi sabab pik mavsumda bosim oshadi; raqamli axborot/bron mexanizmlari cheklangan.
Hazrati Bashir ziyoratgohi	Kitob	12 ta joylashtirish obyektlari; 1,4 ming joylashtirilgan; 64 ta xona; 0,2 ming joy	ziyorchilar oqimi ortganda ekologik yuklama oshadi: suv resurslari, chiqindi, avtotransport tirbandligi; "yashil marshrut" va jamoat transporti/parkovka boshqaruvi hamda energiya tejamkor yoritish kabi chora-tadbirlar dolzarb.
Abu Mu'in Nasafiy ziyoratgohi	Qarshi	1 ta joylashtirish obyektlari; 0,1 ming joylashtirilgan; 9 ta	tuman kesimida sig'im past: ziyorchilar oqimini ushlab qolish (tunab qolish) qiyin; servis va raqamli

⁵ <https://www.qashstat.uz/uploads/press24/Turizm-Yan-Dek-2025.pdf>

⁶ qashstat.uz ma'lumotlari asosida salohiyatli ziyoratgohlar misolida muallif tahlili

		xona	xizmatlar sust bo'lsa, iqtisodiy samaradorlik kamayadi; "yashil" sanitariya va chiqindi boshqaruvi tizimi talab etiladi.
Sulton Mir Haydar ziyoratgohi	Kasbi	joylashtirish ko'rsatkichlari rasmiy hisobotda qayd etilmagan	infratuzilma, statistik hisobning pastligi ziyorat yo'nalishini bozorga chiqarishni qiyinlashtiradi: transport, servis sifati, sanitariya hamda "yashil" talablar bo'yicha kompleks reja zarur.

Jadval ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyatidagi eng salohiyatli ziyoratgohlar ziyorat turizmini rivojlantirish uchun yetarli tarixiy va ma'naviy resurslarga ega bo'lsada, ularning iqtisodiy samaradorligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda qator tizimli muammolar mavjud. Avvalo, aksariyat ziyoratgohlarda joylashtirish infratuzilmasining past darajada ekanligi ziyoratchilar oqimini uzoq muddat ushlab qolish imkoniyatini cheklamoqda hamda hududiy daromadlar o'sishini sekinlashtirmoqda.

Shuningdek, raqamli xizmatlarning yetarli darajada joriy etilmaganligi boshqaruv samaradorligi va xizmatlar sifatini pasaytiradi. Ekologik jihatdan esa chiqindilarni boshqarish, suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanish hamda "yashil" transport yechimlarining cheklanganligi ziyorat turizmining barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishda infratuzilmaviy imkoniyatlar, raqamli boshqaruv va yashil iqtisodiyot tamoyillarini o'zaro uyg'unlashtirgan kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha innovatsion iqtisodiyotga asoslangan taklif va tavsiyalar⁷

№	Takliflar	Amalga oshirish mexanizmi	Innovatsion jihat	Kutilayotgan natija
1	ziyoratgohlarga olib boruvchi yo'llar va hududlarni quyosh energiyasi asosida yoritish	quyosh panellari va energiya tejamkor yoritish tizimlarini o'rnatish	qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish	energiya xarajatlari qisqaradi, ziyorat infratuzilmasining barqarorligi oshadi
2	ekologik himoya zonalarini joriy etish (0,5–2 km)	piyoda, velosiped, elektrotransport ustuvorligi	CO ₂ chiqindilarini kamaytirish, yashil transport	shovqin, ifloslanish kamayadi, sokin, xavfsiz ziyorat muhiti yaratiladi
3	"ziyorat + tog'li salomatlik marshrutlari" (Shahrisabz, Kitob, Yakkabog')	piyoda yo'laklari, tog' havosida dam olish va ziyorat marosimlari	tabiiy sog'lomlashtirish ziyorat modeli	ziyoratchilar turar muddati uzayadi, ziyorat mazmunli tajribaga aylanadi
4	"ikki pog'onali ziyorat tizimi" modeli	rasmiy va norasmiy ziyoratgohlarni yagona tizimda bog'lash	nol infratuzilma + yuqori ma'naviy qiymat yondashuvi	norasmiy maskanlar saqlanadi, hududiy ziyorat tizimi kengayadi
5	"ilmiy-ma'naviy ziyorat markazi" modeli (Abu Muin Nasafiy)	ilmiy-ma'naviy dasturlar, ssenariyli ziyorat, meros talqini	ziyorat + ilmiy tafakkur integratsiyasi	ziyorat passiv tashrifdan faol bilim va ma'naviy tajribaga aylanadi, tashriflar soni va davomiyligi oshadi

Qashqadaryo viloyatida ziyorat maskanlarini ikki asosiy toifaga ajratish mumkin: birinchisi,

⁷ Mualliflar ishlanmasi

tarixiy jihatdan shakllangan, bino-inshootlari va minimal infratuzilmasi mavjud bo'lgan rasmiy ziyoratgohlar; ikkinchisi esa rasmiy maqomga ega bo'lmagan, infratuzilmasi deyarli yo'q, biroq mahalliy aholi tomonidan ziyorat maskani sifatida e'tirof etiladigan norasmiy muqaddas joylardir. Ushbu ikki toifa o'rtasida hozirgi kunda uzviy bog'liqlik mavjud emasligi yangi ilmiy yondashuvlarni talab qiladi.

Fikrimizcha, davlat tomonidan ziyorat turizmini tartibga solishning ustuvor vazifalari quyidagilar bo'lisi lozim deb hisoblaymiz:

– ziyoratgohlarga olib boruvchi yo'llar hamda hududlarni quyosh panellari va quyosh energiyasi asosida yoritish-bunda, sarf-xarajatlar davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Rivojlangan davlatlarda turizm obyektlarida quyosh va qayta tiklanuvchi energiya faol qo'llanilmoqda. Bu yondashuv ekologik yuklamani kamaytiradi va ziyoratgohlarning ekspluatatsiya xarajatlarini qisqartiradi.;

– ziyoratgohlar va ularga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish ya'ni, ziyoratchilarga xizmat ko'rsatuvchi barcha subyektlar faoliyatini o'zaro uyg'unlashtirish;

– ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan davlat va hududiy dasturlarni amalga oshirish;

– ziyorat turizmi infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb qilish- ziyoratgohlar atrofidagi sharoitlarni yaxshilash uchun sarmoya kiritish;

– tarixiy-diniy va turistik resurslardan oqilona hamda barqaror foydalanishni ta'minlash;

– ziyorat markazlari va ziyorat zonalarini kompleks rivojlantirish;

– ziyoratgoh hududlarida quyosh panellari, energiya tejamkor yoritish tizimlarini joriy etish.

– davlat mulkidagi ziyorat obyektlari va ularga tutash turistik infratuzilmani qo'llab-quvvatlash.

Shuningdek, ziyorat turizmi faoliyatini rivojlantirish, mintaqalarda ushbu turizm turining salohiyatini oshirish bilan bog'liq olib borilayotgan ilmiy izlanishlarimiz natijalariga tayangan holda, quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari suramiz:

➤ ziyoratgohlar atrofida belgilangan *ekologik himoya zonasi* (masalan, 0,5–2 km radius) joriy etilib, ushbu zonada transport harakati “yumshoq (low-carbon) mobilitet” tamoyillari asosida boshqariladi. Ya'ni ziyoratchilar va mahalliy aholining ziyoratgohga borishi va hudud ichidagi harakati piyoda yurish, velosiped hamda elektromobil/elektroshuttle orqali amalga oshirilishi ustuvor etib belgilanadi. Natijada CO₂ chiqindilari va shovqin yuklamasining sezilarli darajada kamayishi, landshaft hamda madaniy meros obyektlarining saqlanishi ta'minlanadi, ziyorat jarayonining sifati oshadi, ya'ni xavfsiz va qulay piyoda harakatlanish muhiti shakllanadi, ziyoratchilar uchun sokin, toza va ma'naviy muhitni ta'minlaydi, hududning “yashil turizm” brendi mustahkamlanadi hamda ichki turizmning barqaror o'sishi uchun qulay sharoit yaratiladi;

➤ Shahrisabz, Kitob va Yakkabog' tumanlaridagi ziyoratgohlarning tog'li hududlarda joylashgani ziyoratni jismoniy va ruhiy sog'lomlashuv bilan birlashtirish imkonini beradi. Shu asosda “ziyosat + tog'li salomatlik marshrutlari” ishlab chiqilish taklif etiladi. Ushbu marshrutlar qisqa masofali piyoda yurishlar, tog' havosida dam olish va ziyorat marosimlarini o'z ichiga oladi. Natijada ziyorat turizmi passiv tashrifdan faol va mazmunli tajribaga aylanadi hamda ziyoratchilar turar muddati uzayishini namoyon etadi;

➤ mintaqaning tog'li hududlaridagi ziyoratgohlarida shovqinsiz, savdosiz, transportdan holi hududlar ajratish taklif etiladi. Bu zonalarda faqat ziyorat, ibodat va tafakkur faoliyati amalga oshiriladi. Natijada ziyorat turizmi ommaviy tomoshadan ma'naviy qadriyatga yo'naltirilgan modelga o'tishini namoyon etadi;

➤ mintaqadagi rasmiy va norasmiy ziyorat maskanlari yagona hududiy ziyorat tizimi doirasida ikki pog'onali model sifatida qaraladi. Birinchi pog'ona — infratuzilmaga ega asosiy ziyoratgohlar, ikkinchi pog'ona — mahalliy aholi e'tirof etgan norasmiy ziyorat maskanlaridir. “Ikki pog'onali ziyorat tizimi” (dual pilgrimage system) modelini qo'llash. Bu innovatsion yondashuvga ko'ra norasmiy ziyorat joylari e'tibordan chetda qolmaydi, norasmiy ziyorat maskanlariga “nol infratuzilma, lekin yuqori ma'naviy qiymat” maqomini berish ilmiy jihatdan asoslanadi;

➤ Qashqadaryo viloyatida Abu Muin Nasafiy kabi rasmiy tashkilot maqomiga ega bo'lgan ziyorat maskanlari mavjud bo'lib, ular tarixiy, diniy va ilmiy meros nuqtayi nazaridan yuqori salohiyatga ega. Ammo ushbu maskanlarning faoliyati asosan marosimiy va an'anaviy ziyorat bilan

cheklanib qolmoqda. Shu sababli ziyoratchilar oqimini oshirish uchun mazkur maskanlarning faqat ziyorat joyi emas, balki ilmiy-ma'naviy markaz sifatidagi funksiyasini "Ilmiy-ma'naviy ziyorat markazi" modelini qo'llash orqali kengaytirish zarur. Ushbu modelga ko'ra, ziyorat maskani nafaqat tashrif buyuriladigan joy, balki Nasafiy merosi bilan tanishish, ilmiy tafakkur va ma'naviy anglash jarayoni kechadigan hududga aylantiriladi. Ziyoratchilar uchun qisqa, tushunarli va tizimli "ma'naviy-ilmiy ziyorat ssenariylari" ishlab chiqiladi. Natijada, ziyorat jarayoni passiv tashrifdan faol bilim va ma'naviy tajribaga aylanadi, bu esa tashriflar soni va davomiyligining oshishini namoyon etadi.

Xulosa sifatida, ziyorat turizmini rivojlantirish maqsad va vazifalari davlatning ushbu sohaga bo'lgan munosabati va ishtirokiga bevosita bog'liqdir. Davlatning tizimli yondashuvi va muvofiqlashtiruvchi roli bo'lmasdan, ziyorat turizmini barqaror va samarali rivojlantirish mumkin emas. Mazkur taklif va yondashuvlar Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning mualliflik konsepsiyasini shakllantiradi. Ushbu konsepsiya ziyoratchilar oqimini faqat miqdoriy emas, balki sifat jihatidan oshirish, hududning ekologik, ma'naviy va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, mintaqaviy ziyorat turizmi rivojlanishining yangi bosqichini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-135-son qarori.
2. <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com>
3. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-travel-and-tourism>
4. https://bukhari.uz/?p=8405&utm_source
5. https://uza.uz/oz/posts/qashqadaryoga-sayyohlar-tashrifi-otgan-yilga-nisbatan-20-foizga-oshgan_659808?utm_source
6. <https://www.qashstat.uz/uploads/press24/Turizm-Yan-Dek-2025.pdf>
qashstat.uz

<i>№</i>	<i>MUALLIFLAR</i>	<i>MAQOLALAR NOMI</i>	<i>Bet</i>
I SHO'BA: SUN'IY INTELLEKT VA TIL MODELLARI: O'ZBEK TILI UCHUN ALGORITMLAR, KORPUSLAR VA AVTOMATIK TAHLIL MUAMMOLARI			
1.	Rahmonova D.T.	<i>Raqamli texnologiyalar davrida tilshunoslikning strategik vazifalari: universitet boshqaruvini raqamlashtirish muammolari va yechimlari</i>	5
2.	Sunnatov Z.U.	<i>Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish</i>	8
3.	Mengliyev B. R.	<i>Raqamli inqilob davrida til</i>	11
4.	Ibragimov J.Y.	<i>O'zbek tilini raqamlashtirish muammolari</i>	18
5.	Tojiyeva G.N.	<i>Matnni raqamga aylantirish</i>	24
6.	Yuldashev F.H.	<i>O'zbek raqamli tilshunosligining yo'l xaritasi</i>	28
7.	Baxriddinova B.M. Baxriddinova M.M.	<i>Raqamli leksikografiyada ma'lumotlarni adabiy til meyorlariga moslashtirish va standartlashtirish masalalari</i>	30
8.	Djumayev T.	<i>Morfemalar tadqiqida reliktolingvistik funksional analogiya</i>	34
9.	Eshmuminov A.A.	<i>Raqamli tilshunoslikda axborot o'lchamlari</i>	41
10.	Yuldashev F.H., Eshquvvatova F.Z.	<i>O'zbek va ingliz tillarida majhullikning umumiy va farqli jihatlari</i>	48
11.	Yaxshieva Z.R. Imomova M.O.	<i>Alisher Navoiyning "Muhokamat ul lug'atayn" asarining ingliz tilidagi tarjimai va uning qiyosiy tahlili</i>	51
12.	Suvonov Z.N. Islomov Sh.Sh.	<i>Ilmiy matnlarda plagiatni tekshirish masalasi</i>	55
13.	Yuldosheva X. G'ulomova Z.	<i>Tasviriy ifoda tushunchasi va uning lingvistik talqini</i>	60
14.	Mahmudova N.B.	<i>Retsiprok matnlarda zevgmatik qurilmalarning semantik va sintaktik xususiyatlar</i>	63
15.	Tojiyeva G.N. Noraliyeva D.A.	<i>"Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonining korpus lingvistikasi asosida lingvomadaniy jihatdan tadqiqi</i>	65
16.	Islomov I.X. Abduraxmanov L.X.	<i>Tadbirkorlikka oid atov birliklari va terminlarning nazariy asoslari</i>	68
17.	Лю Чан	<i>Виртуальные музеи и базы данных и их применение в китайских музеях</i>	72
18.	Tuxliyev M.Sh.	<i>Texnologik ta'limda sun'iy intellekt asosidagi interaktiv platformalardan foydalanish metodikasi</i>	75
19.	Noraliyeva D.A.	<i>"Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostoni badiiyatida xalq ma'naviyatining namoyon bo'lishi</i>	79
20.	Jumayev E.B.	<i>Ijtimoiy tarmoqlar tilida metafora va metonimiyalar ning faollashuvi</i>	83

179.	<i>Shaxmuradova D.A.</i>	<i>O'quvchilar o'quv materiallarni anglash va tushunish jarayonining pedagogik qonuniyatlari</i>	541
180.	<i>Qurbonova S.S.</i>	<i>Savod o'rgatish davrida fonematik idrokni shakllantirish orqali o'quvchilar nutqidagi xatolar ustida ishlash</i>	544
181.	<i>Daminova Y.S.</i>	<i>Professional ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish</i>	546
182.	<i>Begmamatov A. Abdvaxitova Z.</i>	<i>Bolalarga til o'rgatish tushunchalari, dolzarbligi va metodlari</i>	549
183.	<i>Turayeva S.R.</i>	<i>Virtual modellashtirish asosida bo'lajak o'qituvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari</i>	551
184.	<i>Turayeva S.R.</i>	<i>Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda virtual modellashtirishga asoslangan pedagogik tizimning tarkibiy komponentlari</i>	555
185.	<i>Turayeva S.R.</i>	<i>Virtual pedagogik muhit orqali kreativ tafakkurni rivojlantirish: molekulyar fizika moduli misolida</i>	558
186.	<i>Vakilova Z.Z.</i>	<i>Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy baholash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi</i>	561
IV SHO'BA: RAQAMLI IQTISODIYOT VA IJTIMOYIY KOMMUNIKATSIYADA TILSHUNOSLIK MUAMMOLARI: BIZNES DISKURS, IJTIMOYIY TARMOQLAR TILI VA TERMINOLOGIYA			
187.	<i>Uzaqov J.N</i>	<i>Mintaqa ziyorat turizmini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari va raqamli iqtisodiyot asoslari (Qashqadaryo viloyati misolida).</i>	565
188.	<i>Islomov I.X. Samadov X.A.</i>	<i>Iqtisodiy terminologiyaning nazariy va pragmatlingvistik asoslari</i>	570
189.	<i>Jumanazarov K.S.</i>	<i>Raqamli iqtisodiyotda ijtimoiy kommunikatsiyalar muammolari</i>	572
190.	<i>Turdiyev U.Q.</i>	<i>"Raqamli iqtisodiyot" yashil iqtisodiyot", va "inklyuziv o'sish" strategiyalari</i>	576
191.	<i>Xamrayeva M.G.</i>	<i>Evidensiallik terminining og'zaki nutqdagi xususiyatlari</i>	579
192.	<i>To'rayeva U.E.</i>	<i>Axborot matnlaridagi qoliplilik va qisqalik standartlarini ishlab chiqish</i>	582
193.	<i>Andokulov T.</i>	<i>Linguistic features of business discourse on digital platforms: a corpus-pragmatic analysis</i>	584
194.	<i>Xasanov Sh.X.</i>	<i>Raqamli transformasiya sharoitida ishlab chiqarish korxonalarini kreditlashning innovatsion modellarini takomillashtirish</i>	586
195.	<i>Jumayev S.J.</i>	<i>The importance of mental health in social networks to enhance human wellbeing and developmental outcomes</i>	589
196.	<i>Azamatov G.U.</i>	<i>O'zbekiston respublikasiga kelayotgan turistlar oqimining juft korrelyatsion tahlili (2025–2026-yillar)</i>	592

236.	<i>Nuftillayev B.U.</i>	<i>O'zbek tili ijtimoiy va kommunikativ makonda</i>	717
237.	<i>Mustofoqulov F.X.</i>	<i>Fransuz tilida turizm obyekti nomlarining madaniy kod sifatidagi roli</i>	721
238.	<i>Berdiyorova O.Q.</i>	<i>Problems of digital technologies and language learning in the process of inclusive education of future primary school teachers</i>	723

Ilmiy-nashr

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR
DAVRIDA TILSHUNOSLIKNING VAZIFALARI,
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI**

Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

Muharrir: **B.Musayev**

Musahhih: **I.Tog‘ayev**

Texnik muharrir: **K.Qudratova**

Kompyuterda sahifalovchi: **F.Akramova**

Tasdiqnoma. 5165, 02.03.2021.

Bosishga ruxsat etildi: 19.05.2026 y.

Ofset qog‘oz. Qog‘oz bichimi: 60x84 1/16.

“Times UZ”gar. Ofset bosma.

Hisob nashriyot t.: 28,75. Shartli b. t.: 28,66.

Adadi: 15 nusxa. Buyurtma №109

Ilm-Fan-Ma’naviyat» nashriyotida tayyorlandi.
Qarshi sh, Bunyodkor MFY Mustaqillik ko‘chasi 10/28-30-uy
“Photo Express” I. Ch. korxonasida chop etildi.
Qarshi sh, Mustaqillik ko'chasi 22-uy
Telefon 91-466-80-32.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT
UNIVERSITETI**

